

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202209764, 9 Februari 2022

Pencipta

Nama : **I Putu Hardani Hesti Duari, S.S.T., M.Par., Dr. Saryani, M.Si. dkk**
Alamat : Krapyak Kulon, Rt.002, Rw.000, Kelurahan Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Bantul, DI YOGYAKARTA, 55771
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **I Putu Hardani Hesti Duari, S.S.T., M.Par., Dr. Saryani, M.Si. dkk**
Alamat : Krapyak Kulon, Rt.002, Rw.000, Kelurahan Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Bantul, DI YOGYAKARTA, 55771
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Pengelolaan Meeting, Incentive, Conference, Exhibition (MICE) SMK/MAK Kelas XII. Bidang Keahlian Pariwisata. Program Keahlian Perhotelan Dan Jasa Pariwisata. Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 21 Agustus 2020, di DI Yogyakarta
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000325068

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	I Putu Hardani Hesti Duari, S.S.T., M.Par.	Krapyak Kulon, Rt.002, Rw.000, Kelurahan Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta
2	Dr. Saryani, M.Si.	Jl. Tegalmulyo I No.2, Rt.010, Rw.002, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
3	Futry Untary, S.S.T.Par.	Jl. Dahlan, Rt.012, Rw.005, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	I Putu Hardani Hesti Duari, S.S.T., M.Par.	Krapyak Kulon, Rt.002, Rw.000, Kelurahan Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta
2	Dr. Saryani, M.Si.	Jl. Tegalmulyo I No.2, Rt.010, Rw.002, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
3	Futry Untary, S.S.T.Par.	Jl. Dahlan, Rt.012, Rw.005, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung

